

**O'ZBEKSTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**O'ZBEKSTON RESPUBLIKASI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI
RIVOJLANTIRISH QO'MITASI**

**SAMARQAND DAVLAT VETERINARIYA MEDITSINASI,
CHORVACHILIK VA BIOTEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI NUKUS
FILIALI**

**"VETERINARIYA MEDITSINASI VA CHORVACHILIKDAGI DOLZARB
MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMLARI" mavzusidagi xalqaro
ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya materiallari**

TO'PLAMI

13-noyabr 2025-yil

СБОРНИК материалов

**международной научно и научно-технической конференции на тему
"АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И
ЖИВОТНОВОДСТВА И ИХ РЕШЕНИЯ"**

13 ноября, 2025 г

International scientific and scientific-technical conference

**“ACTUAL PROBLEMS OF VETERINARY MEDICINE AND LIVESTOCK
AND THEIR SOLUTIONS”**

November 13, 2025

NUKUS-2025

“Veterinariya meditsinasi va chorvachilikdagi dolzarb muammolar va ularning yechimlari”
Xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiyasi materiallari [Matn]: to‘plam / Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali. – Nukus: “Golden Print Nukus” nashriyoti, 2025. – 369 b.

Anjuman tashkiliy qo‘mitasi

Tashkiliy qo‘mita raisi: Esimbetov Adilbay Tlepovich, b.f.d., professor;

Tashkiliy qo‘mita raisi muovini: Avezimbetov Shavkat Dosumbetovich, v.f.n.;

Tashkiliy qo‘mita kotibi: Rozumbetov Kenjabek Umar og‘li, b.f.f.d.;

D. Bazarbayeva – “Veterinariya diagnostikasi va oziq-ovqat xavfsizligi” kafedrasida katta o‘qituvchisi, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

Tashkiliy qo‘mita a‘zolari:

Sh. Jabbarov – O‘zbekiston Respublikasi Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo‘mitasi boshqarmasi boshlig‘i o‘rinbosari, veterinariya fanlari doktori, professor.

X. Yunusov – Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti rektori, biologiya fanlari doktori, professor.

N. Gavrichenko – Vitebsk davlat veterinariya meditsinasi akademiyasi rektori, agrar fanlar doktori, dotsent (Belorussiya Respublikasi)

M. Y. Karpuxin – Ural davlat agrar universitetining ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektori, agrar fanlar doktori, dotsent (Rossiya Federatsiyasi)

N. G. Malkov – N. F. Vereshagin nomidagi Vologda davlat sutchilik akademiyasi rektori, texnika fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya Federatsiyasi)

A. Abdurasulov – Qirg‘iziston Respublikasi O‘sh davlat universiteti “Veterinariya meditsinasi va biotexnologiyasi” kafedrasida mudiri, agrar fanlar doktori, professor. (Qirg‘iziston Respublikasi)

R. Miqtibayeva – Qozog‘iston milliy agrar tadqiqot universiteti “Mikrobiologiya va virusologiya” kafedrasida professori, veterinariya fanlari nomzodi. (Qozog‘iston Respublikasi)

S. Mirzakulov – Olmaota texnologiya universiteti “Oziq-ovqat mahsulotlari texnologiyasi” kafedrasida professori, agrar fanlar doktori, dotsent. (Qozog‘iston Respublikasi)

Q. Atanazarov – O‘quv ishlari bo‘yicha direktor o‘rinbosari, biologiya fanlari nomzodi, dotsent.

A. Mambetnazarov – Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagog kadrlarni tayyorlash bo‘limi boshlig‘i, agrar fanlar doktori, dotsent.

A. Kaniyazov – “Veterinariya va zootexnologiya” fakulteti dekani, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

X. Mamatov – “Zootexnologiya” kafedrasida mudiri, agrar fanlar bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

R. Turg‘anbayev – “Zootexnologiya” kafedrasida professori, agrar fanlar doktori

A. Kamalova – “Veterinariya meditsinasi va farmakologiyasi” kafedrasida mudiri, veterinariya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

P. Xo‘jalapesov – “Iqtisodiyot va gumanitar fanlar” kafedrasida mudiri, iqtisod fanlari nomzodi, dotsent.

R. Rzaev – “Veterinariya diagnostikasi va oziq-ovqat xavfsizligi” kafedrasida mudiri, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent.

Ushbu to‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirining 2024-yil 27-dekabrda 490-son buyrug‘i bilan oliy ta‘lim tashkilotlari hamda ilmiy tashkilotlarda 2025-yilda o‘tkaziladigan xalqaro va respublika miqyosidagi ilmiy anjumanlar, simpoziumlar, seminarlar va boshqa ilmiy hamda ilmiy-texnik tadbirlar ro‘yxati 2-ilovasiga muvofiq tasdiqlangan – 2025-yilda xalqaro miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejasi asosida Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filialida 2025-yil 13-noyabr kuni – **“Veterinariya meditsinasi va chorvachilikdagi dolzarb muammolar va ularning yechimlari”** mavzusida o‘tkazilgan Xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiyasi materiallari asosida tuzilgan.

Konferensiyada, veterinariya sohasida faoliyat olib borayotgan universitet va filialarning professor-o‘qituvchilari, ilmiy markazlarning va insitutlarning ilmiy xodimlari, doktorantlar, magistrantlar, iqtidorli yosh tadqiqotchilarning ilmiy-tadqiqot ishlariga bag‘ishlangan maqolalar o‘rin olgan

To‘plamga kiritilgan maqolalar materiallarining to‘g‘riligi va haqqoniyligiga mualliflar mas‘ul hisoblanadi.

© Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali, 2025

© “Golden Print Nukus” nashriyoti, 2025

7. Dosumbetovich, A. S., Uli, A. D. M., & Abdusalim, A. (2023). Qoraqolpoqston shoroidida mayda uy hayvonlarida nemotoda kasalligining tarqalishi. *Scientific Impulse*, 1(8), 43-47.
8. Dosumbetovich AS va boshqalar. Qoraqalpog'istonda qoramollarda yashirin surunkali endometritni davolashning samarali yo'llari //Academicia Globe. – T. 2. – No 05. – 240-244-betlar.
9. Erimov , S., Erimov , F., & Jumaniyozova , J. (2024). Gastrofilyoz - otlar (equus ferus caballus) havfli entomoz kasalligi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14222253>. *International Scientific and Practical Conference*, 1(1), 95-110. <https://bestjournalup.com/index.php/ispc/article/view/614>
10. Erimov,S., Erimov,F., & Jumaniyozova,J. (2024). Qoraqalpog'iston respublikasi arid iqlim sharoitida otlar gastrofilyozi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14222297>. *International Scientific and Practical Conference*, 1(1), 110-116. <https://bestjournalup.com/index.php/ispc/article/view/615>
11. Erimov,S. , Erimov, F., & Jumaniyozova, J. . (2024). Gastrophylosis-horses (equus ferus caballus) - haven entomosis. Теоретические аспекты становления педагогических наук, 3(19), 127–133. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/tafps/article/view/51422>
12. Farhodovich, E. S. (2024). Gastrofilistlar va ekologik resurslar. dunyoda ta'lim fan va innovatsion G'oyalar , 56 (5), 186-191.
13. Farhodovich,E. S. (2024). Gastrofilyoz kasalligi qo'zg'atuvchilariga antigelmint dori vositalari ta'siri. образование наука и инновационные идеи в мире, 56(5), 181-185.
14. Otranto, D., & Colwell, D. D. (2008). Horses and gastrointestinal parasites: Strongylids and beyond. *Veterinary Parasitology*, 156(1-2), 1-2. <https://doi.org/10.1016/j.vetpar.2008.04.015>
15. Sh A., Taylakov T.I. Paramfistomatoz sistematikasi, diagnostika usullari, epizootologiyasi, patogenezi, kasallikning kelib chiqishi va davolashning yangi usullari //The American Journal of Veterinariya fanlari va Wildlife Discovery. – 2020. – T. 2. – No 06. – 1-6-betlar.
16. Shakilov , U., Erimov , S., & O'ktamov , A. (2024). Atlar gastrofilyozi qozg'awtiwshilarina ekologiyaliq faktorlar tasiri: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14219999>. *International Scientific and Practical Conference*, 1(1), 78-84. <https://bestjournalup.com/index.php/ispc/article/view/606>
17. Shakilov , U., Erimov , S., & O'ktamov , A. (2024). Gastrofilyoz keselligi qozg'awtiwshilarina antigelmint dári ónimleri tasiri: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14220032>. *International Scientific and Practical Conference*, 1(1), 84-88. <https://bestjournalup.com/index.php/ispc/article/view/607>
18. Shavkat, A., & Kural, A. (2025). Increasing educational efficiency in higher education through creative approaches. *Advanced methods of ensuring the quality of education: problems and solutions*, 2(4), 89-92.
19. Zumpt, F. (1965). *Myiasis in Man and Animals in the Old World*. Butterworths.

QORAMOLLAR TRIXOFTIYA KASALLIGINI O'RGANILGANLIK DARAJASI

Ernazarov D.A., Sultanmuratov O.M.

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali*

Kirish. Qoramollarning trixoftiya kasalligi (Trichophytosis bovim) - bu zamburug'li teri kasalligi bo'lib, Trichophyton verrucosum nomli dermatofit zamburug'lari tomonidan chaqiriladi. Kasallik asosan yosh hayvonlarda uchraydi va yuqori yuqumli xususiyatga ega. Trixoftiya zoonoz kasallik bo'lib, insonlarga ham yuqishi mumkin. Shu sababli u veterinariya va

sog'liqni saqlash tizimi uchun muhim epidemiologik ahamiyatga ega. Kasallik nafaqat hayvonlarning sog'lig'iga, balki iqtisodiy ko'rsatkichlarga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi, chunki trixoftiya bilan kasallangan hayvonlarda teri sifati, sut va go'sht mahsuldorligi pasayadi.

Mavzuning dolzarbligi. Bugungi kunda qoramolchilik sanoatining intensiv rivojlanishi bilan bir qatorda, hayvonlarda yuqumli kasalliklar, xususan, zamburug'li teri kasalliklari keng tarqalmoqda. Trixoftiya shular orasida eng ko'p uchraydigan dermatomikozlardan biri hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi, Rossiya Federatsiyasi, Germaniya, AQSh, Hindiston, Xitoy va boshqa mamlakatlarda olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, trixoftiya har yili qoramol orasida 10–30 % uchraydi. Kasallikning keng tarqalishiga asosan gigiyenik sharoitlarning yomonligi, yosh hayvonlarning immunitet pastligi va infeksiya tashuvchilarning mavjudligi sabab bo'ladi. Shu boisdan kasallikni tashxislash, nazorat qilish va profilaktika choralarini takomillashtirish dolzarb ilmiy muammo bo'lib qolmoqda.

Trixoftiya kaslligini o'rganilganlik darajasi. Trixoftiya kasalligi bo'yicha ilk ilmiy izlanishlar XIX asr oxiri va XX asr boshlarida Yevropada olib borilgan. 1844-yilda nemis olimi David Gruby tomonidan Trichophyton turidagi zamburug'lar kashf etilgan [4]. Keyinchalik Sabouraud (1892) dermatofitlarning turlari va ularning morfologik xususiyatlarini batafsil tavsiflab bergan [10]. XX asr davomida ko'plab tadqiqotchilar Rippon (1988) [9]., Rebell va Taplin (1970) tomonidan trixoftiyaning etiologiyasi, patogenez va tashxislash usullari keng o'rganilgan [8].

Veterinariya sohasida esa A.A. Anisimov (1998) [2]., N.I. Vinogradov (2003) [11]., R.B. Xabibullin (2012) [12]., R.W. Ainsworth (1971) [1]., A. Chermette (2008) [3]., kabi olimlarning ilmiy ishlari e'tiborga molik. Ular trixoftiyaning epizootologik tarqalishini, kasallik manbalari va tarqalish mexanizmlarini o'rganganlar.

So'nggi yillarda molekulyar biologiya va genetik tahlil metodlarining rivojlanishi natijasida kasallikni aniqlashda PCR, DNA va ELISA asosidagi diagnostik vositalar keng joriy etilmoqda. Xususan, Kano et al. (2013) [6]., va Kupsch et al. (2019) tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda Trichophyton verrucosum genetik markerlari aniqlanib, kasallikning tur xususiyatlariga asoslangan tashxislash usullari ishlab chiqilgan [7]. O'zbekiston va Markaziy Osiyo olimlari orasida S. Jo'rayev, O. Mamatqulov, N. Sh. Raximov va boshqalar tomonidan qoramollarda trixoftiyaning klinik belgilari (1-rasm), tashxislash va emlash choralari oid ilmiy ishlar olib borilgan [5]. Ularning tadqiqotlari natijasida mahalliy sharoitga moslashtirilgan 'Trivak-T' vaksinasining samaradorligi isbotlangan. Shuningdek, veterinariya muassasalarida trixoftiyani erta aniqlash uchun mikroskopik, mikologik ekish va molekulyar tahlillar kombinatsiyasidan foydalanish taklif etilgan.

1-rasm. Qoramollar trixoftiya kasalligini klinik belgilari.

Xulosa. Qoramollarda trixoftiya kasalligi bo'yicha olib borilgan xalqaro va mahalliy ilmiy izlanishlar kasallikning etiologiyasi, patogenezini, epizootologiyasi va tashxislash metodlarini chuqur o'rganishga yo'naltirilgan. Biroq, kasallikning global nazoratini ta'minlash uchun hali ham yangi avlod vaksinalar, genetik asoslangan diagnostik usullar va bioxavfsizlik choralari kuchaytirish zarur. Kelajakda xalqaro ilmiy hamkorlik orqali trixoftiyaga qarshi universal profilaktika tizimini ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega. Veterinariya sohasida raqamli monitoring va laborator tahlil texnologiyalarini joriy etish bu yo'nalishda yangi imkoniyatlar ochadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ainsworth R.W. (1971). Fungal Diseases of Animals. Commonwealth Agricultural Bureaux.
2. Anisimov A.A. (1998). Trikofitoz krupnogo rovatogo skota. -Moskva: Kolos.
3. Chermette R. et al. (2008). Dermatophytoses in animals. Mycopathologia, 166(5-6): 385-405.
4. Gruby D. (1844). Recherches sur une végétation qui constitue la véritable cause de la favus. Comptes Rendus P-583-585.
5. Jo'rayev S., Mamatqulov O. (2021). Qoramollarda trixoftiya kasalligini tashxislash va oldini olish. Veterinariya jurnali, №3.
6. Kano R. et al. (2013). Molecular identification of Trichophyton species isolated from cattle. Mycoses, 56(1): 50-55.
7. Kupsch C. et al. (2019). Genomic insights into dermatophyte species. Frontiers in Microbiology, 10: 1065.
8. Rebell G., Taplin D. (1970). Dermatophytes: Their Recognition and Identification. University of Miami Press P-84-89.
9. Rippon J.W. (1988). Medical Mycology: The Pathogenic Fungi and the Pathogenic Actinomycetes. W.B. Saunders P-220-245.
10. Sabouraud R. (1892). Les teignes. Paris: Masson P-1061-1087.
11. Vinogradov N.I. (2003). Veterinarnaya mikologiya. – Sankt-Peterburg.
12. Xabibullin R.B. (2012). Dermatomikozы jivotных. – Kazan.

BUZOQLARDA ALIMENTAR ANEMIYANING O'RGANILGANLIK DARAJASI

Ernazarov D.A., Kitaybekov S.K.

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali*

Kirish. Buzoqlarda alimentar anemiya – bu oziq moddalar, ayniqsa temir va boshqa mikroelementlarning yetishmovchiligi natijasida qon hosil bo'lish jarayonining buzilishi bilan kechadigan kasallikdir. Kasallik asosan yangi tug'ilgan va sut bilan oziqlanayotgan buzoqlarda uchraydi. So'nggi yillarda intensiv chorvachilik tizimining kengayishi, ozuqalarning bir xil tarkibli bo'lishi natijasida buzoqlarda anemiya holatlari tez-tez uchrab turadi. Ushbu kasallik chorvachilik mahsuldorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi, chunki anemiyaga chalingan buzoqlarning o'sish sur'ati sekinlashadi, immuniteti pasayadi va ularning nobud bo'lish xavfi ortadi.

Mavzuning dolzarbligi. Bugungi kunda buzoqlarda alimentar anemiyani erta aniqlash va uning oldini olish masalasi chorvachilik tarmog'ida eng muhim muammolardan biridir. Ozuqalarning mineral va vitamin tarkibini muvozanatlashtirish, temir preparatlari bilan profilaktika olib borish yosh hayvonlarning sog'lom rivojlanishida katta ahamiyatga ega. O'zbekiston sharoitida chorva boqishning an'anaviy usullari bilan bir qatorda, zamonaviy

СОДЕРЖАНИЕ

СЕКЦИЯ 1. НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИОННЫЕ ПРАКТИКИ В ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЕ		
1.	<i>Avezimbetov. Sh.D., Muxammadiyev S.E., Madrimov Sh.X., Kushimmatov J., Egamov D.I.</i> HAYVONLARDA UZOQ MUDDATLI ANTIBIOTIK TERAPIYASINING ORGAN FIZIOLOGIYASIGA FIZIOPATOLOGIK TA'SIRLARI	5
2.	<i>Avezimbetov Sh.D., Khojamuratova A.Ya.</i> PARRANDALARDAGI EYMERIOZ KASALLIGIDA OOCISTALARNING BIOLOGIYASI VA RIVOJLANISH SIKLI	9
3.	<i>Avezimbetov. Sh.D.</i> ҚОРАМОЛЛАРДА ЯШИРИН ЭНДОМЕТРИТНИ ДАВОЛАШДА БАЧАДОН БЎЙНИГА ГЕНТАМИЦИННИ ТЎҒРИДАН-ТЎҒРИ ИНЕКЦИЯ ҚИЛИШ УСУЛИ	14
4.	<i>Bauetdinova S.M.</i> BIOTEKNOLOGIK USULLAR BILAN OQAVA SUVLAR IFLOSLANISHINI KAMAYTIRISH	17
5.	<i>Bekmuratov K., Narziyev B.</i> QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASINING AYRIM TUMANLARIDA BUZOQLAR ORASIDA KINDIK DABBASINING TARQALISHINI O'RGANISH	20
6.	<i>Erimov S.F.</i> QORAQALPOG'ISTONDA OTLARGA GASTROFILYOZ IMAGOSINING PATOLOGIK TA'SIRINI BAHOLASH	23
7.	<i>Ernazarov D.A., Sultanmuratov O.M.</i> QORAMOLLAR TRIXOFTIYA KASALLIGINI O'RGANILGANLIK DARAJASI	27
8.	<i>Ernazarov D.A., Kitaybekov S.K.</i> BUZOQLARDA ALIMENTAR ANEMIYANING O'RGANILGANLIK DARAJASI	29
9.	<i>Ernazarov D.A., Yo'ldoshova I.O.</i> PARRANDALAR KOLIBAKTERIOZINI O'RGANILGANLIK DARAJASI	31
10.	<i>Qadirberganov B.G'.</i> QISHLOQ XO'JALIK HAYVONLARIDA BUG'OZLIK DIAGNOSTIKASI	32
11.	<i>Ismoilov A.Sh., Isakov A.K.</i> QO'YLARNING ESTROZ KASALLIGI	34
12.	<i>Ismoilov A.Sh., Aminova M.B.</i> ZOOFIL PASHSHALARGA QARSHI KURASHISH TADBIRLARI	36
13.	<i>Ismoilov A.Sh., Tajimuratov K.O.</i> QORAMOLLAR TELYAZIOZI	38
14.	<i>Жақсилікова Г.Қ., Сарсенбаев И.Э., Дилманова А.И., Амангелдиев У.А.</i> САЗАН БАЛИҒИНИНГ БОТРИОЦЕФАЛЁЗИ	40
15.	<i>Каниязов А.Ж., Сарсенбаев И.Е., Амангелдиев У.А., Дильманова А.И.</i> ҚОРАҚАЛПОҒИСТОНДА ОТЛАРИНИНГ АНОПЛОСЕРФАЛИДАЕ СНОЛОДКОВСКИЙ, 1902 ОИЛАСИГА МАНСУБ ЦЕСТОДАЛАР БИЛАН ЗАРАРЛАНИШ ДИНАМИКАСИ	42
16.	<i>Kamalova A.I., Bekniyazova M.J.</i> ALPHA SHAKTI PREPARATINING QUYONLAR ORGANIZMIGA TOKSIK TA'SIRINI O'RGANISH	44
17.	<i>Kamalova A.I., Yelubaeva R.O.</i> NUKUS SHAHRIDA BROYLER ZOTLI PARRANDALARINING KOLIBAKTERIOZ KASALLIGINING EPIZOOTOLOGIYASI VA OLDINI OLISH CHORA-TADBIRLARI	44
18.	<i>Kamalova A.I., Jarilkaganova G.J.</i> QUSLAR PULLOROZINDA EPIZOOTIYAGA QARSI ILAJLAR.	47
19.	<i>Kalbaeva D.P., Murodov X.U.</i> KEGAYLI TUMANIDA PARRANDACHILIK XOJALIKLARI HAMDA AHOLI XONODONLARIDA PARRANDALAR MIKOPLAZMOZ KASALLIGINI EPIZOOTOLOGIK MANITORING QILISH	49
20.	<i>Карлибаева Ш.К., Сарсенбаев И.Е., Амангелдиев У.А., Дильманова А.И.</i> ЎЗБЕКИСТОНДА ОТЛАР ГЕЛЬМИНТОФАУНАСИНИНГ ЎРГАНИЛИШ ДАРАЖАСИ	52